

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PRP ТЕРАПИИ

Алиев А.Ш.

Аббосханова Ф.Х

Рустамов Д.Д.

Ташкентская медицинская академия

Кафедра дерматовенерологии и косметологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15200913>

Перспективным методом лечения гнездной алопеции (ГА) является внутрикожное введение плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP). Этот метод активно применяется в восстановительной и реконструктивной медицине, а также в таких областях, как челюстно-лицевая хирургия, травматология, ортопедия и дерматовенерология.

Целью нашего исследования явилось разработать оптимизированную терапию в зависимости от степени тяжести течения ГА с использованием PRP терапии

Результаты: наше исследование направлено на изучение 2-х основных групп больных с ГА, в 1 группу (основная n=56) вошли пациенты с различной степенью тяжести ГА, получившие стандартную терапию в комбинацией с PRP терапией и во 2 группу (сравнения n=53) вошли пациенты различной степенью тяжести ГА, получившие стандартную терапию. Оценку степени тяжести процесса мы определяли по потере волос по специальной стандартизованной системе систему SBN 2004, Olsen and all, при которой в последующем распределяли пациентов по трем степеням тяжести ГА. при проведении оценки степени тяжести ГА в двух исследуемых группах с помощью индекса SBN было выявлено, что в первой группе больных (основная) составили пациенты с легким течением ГА 24 (42,8%), со средней степенью тяжести 20 (35,7%) пациентов и с тяжелым течением 12 (21,5%) пациента. У пациентов 2 группы с легкой формой ГА наблюдалось 21 (39,6%), со средней степенью тяжести 23 (43,4%) и тяжелой формой ГА 9 (17%) пациента. Мы не наблюдали достоверных отличий между показателями степеней тяжести ГА (легкая, средняя и тяжелая) в двух изучаемых группах (основная и группа сравнения) при легком течении среднетяжёлом и тяжелом течении.

Эффективность терапии оценивали по динамике клинической картины заболевания с учетом данных динамики шкалы степени тяжести ГА, динамике изменения показателей трихоскопии пациентов с ГА.

Учитывая клинические данные, данные тикоскопии средняя эффективность традиционной терапии больных ГА с добавлением PRP терапией была высокоэффективной и составила 83,3 %, что значительно выше значений в 1 группе 36,9%, ($p < 0,01$), второй группе 61,2% ($p < 0,05$) соответственно. Причем у 27 пациентов получивших дополнительно терапию тромбоцитарной массой мы наблюдали полное выздоровление, 18 (75%) пациентов было с легким течением процесса и 9 (45%) со средней. Значительная эффективность наблюдалась 21 (37,5%) пациентов, куда входили 6 пациентов с легкой степенью тяжести, 9 пациентов со средней и 6 (50%) пациентов с тяжелым течением. Следовательно, можно сделать вывод, что наша методика оказалась эффективной у 100% пациентов при легком течении, у 90% пациентов при среднем течении и у 50% пациентов при тяжелом течении.

Литература:

1. Аравийская, Е.Р. Облысение. Дифференциальный анализ. Методы терапии / Е.Р. Аравийская [и др.] // СПб: СОТИС, 2003. – 176 с.
2. Alsharif SH, AlGhamdi KM. Evaluation of Scalp Hair Density and Diameter in the Arab Population: Clinical Office-Based Phototrichogram Analysis. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Dec 15;15:2737-2743. doi: 10.2147/CCID.S394045. PMID: 36545499; PMCID: PMC9762255.
3. Cervelli, V. The Effect of Autologous Activated Platelet Rich Plasma Injection on Pattern Hair Loss: Clinical and Histomorphometric Evaluation. / V. Cervelli [et al.] // Biomed Res Int. –2014. – Article ID 760709, 9 p.
4. Douthit BJ. The influence of the learning health system to address the COVID-19 pandemic: An examination of early literature. Int J Health Plann Manage. 2021 Mar;36(2):244-251. doi: 10.1002/hpm.3088. Epub 2020 Oct 26. PMID: 33103264.
5. Gan, D.C. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough / D.C. Gan, R.D. Sinclair // J Investig Dermatol Symp Proc. – 2005. – Vol. 10 (3). – P. 184-189
6. Harrison S, Bergfeld W. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med. 2009 Jun;76(6):361-7. doi: 10.3949/ccjm.76a.08080. PMID: 19487557.
7. Huang L, Jiang Q, Wu J, An L, Zhou Z, Wong C, Wu M, Yu H, Gan Y. Zinc finger protein 5 (ZFP5) associates with ethylene signaling to regulate the phosphate and potassium deficiency-induced root hair development in Arabidopsis. Plant Mol Biol. 2020 Jan;102(1-2):143-158. doi: 10.1007/s11103-019-00937-4. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31782079.

9. Kil MS, Kim CW, Kim SS. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. *Ann Dermatol.* 2013 Nov;25(4):405-9. doi: 10.5021/ad.2013.25.4.405. Epub 2013 Nov 30. PMID: 24371385; PMCID: PMC3870206.
10. Moattari CR, Jafferany M. Psychological Aspects of Hair Disorders: Consideration for Dermatologists, Cosmetologists, Aesthetic, and Plastic Surgeons. *Skin Appendage Disord.* 2022 May;8(3):186-194. doi: 10.1159/000519817. Epub 2021 Nov 23. PMID: 35707291; PMCID: PMC9149398.

